

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14073546>
УДК 621.376.52

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАНИПУЛЯЦИЯХ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

С.Д. Лорен,
студентка 2 курса,
Казанский государственный медицинский университет,
г. Казань

Аннотация: В этой статье раскрыты термины манипуляции, результаты исследования восприятия манипуляций людьми различного пола, возраста и соц. статуса. В настоящее время в целом ряде отраслей можно встретить использование манипулятивных приемов (политика, реклама, интернет, межличностное общение, образование и пр.).

Ключевые слова: манипуляция, манипулятор, манипулировать, воздействие, принуждение, уловка, хитрость, отношения, инструмент

GENERAL INFORMATION ABOUT MANIPULATION IN EVERYDAY LIFE

S.D. Lauren,
2nd year student,
Kazan State Medical University,
Kazan

Annottaion: This article reveals the terms of manipulation, the results of a study of the perception of manipulation by people of different genders, ages and social status. Currently, in a number of industries, one can encounter the use of manipulative techniques (politics, advertising, the Internet, interpersonal communication, education, etc.).

Keywords: manipulation, manipulator, manipulate, influence, coercion, trick, cunning, relationships, tool

Актуальность: Рассмотрим несколько определений термина «манипуляция». Большой толковый словарь определяет манипуляцию как «способ, прием, действие, служащие для достижения каких-либо целей, путем представления кого-либо, чего-либо в искаженном виде».

Е. Л. Доценко, рассматривает манипуляцию как «вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [1].

Г. Франке полагает, что манипуляция представляет собой психологическое воздействие, которое «производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направленно» [3].

А.В. Голубева и В.И. Максимов считают, что «манипуляция – это вид речевого воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный момент» [3].

Само по себе слово «манипуляция» вызывает чаще негативное отношение, так как люди не хотят, чтобы ими манипулировали и скрыто принуждали делать то, что им не выгодно или не нужно [6]. Но, несмотря на это, общество активно поощряет изучение различных способов манипуляций и психологического воздействия друг на друга. Так же Г. Франке оценивал манипуляцию как явление необходимое для поддержания равновесия в обществе, как важное средство для приспособления человека в окружающей среде [3, 4].

Можно смело заявить, что те, кто освоил искусное манипулирование, никогда не захочет отказываться от этого умения. В особенности это может касаться бизнеса и деловой сферы, где от умения использовать различные методы манипуляций напрямую зависит успех в развитии карьеры, в переговорах и финансовой обеспеченности [2].

Безусловно говорить, что такое сложное явление, как манипуляция – это плохо или хорошо, нельзя. К этому методу стоит относиться как к инструменту и с каким умыслом он применяется:

благим или дурным, зависит тот оттенок, который этот инструмент приобретает. Манипуляцию можно назвать и безвредной, польза от которой может быть самая разная. Все зависит от того, к чему побуждать тех или иных людей и будет ли это нести уважение к правам человека [4].

Например:

- безобидные уловки, используемые во время учебного или воспитательного процесса, в отношениях родителей с детьми и т.д.;
- средства повышения эффективности работы и управления сотрудниками в серьезном бизнесе, система поощрений и благодарностей;
- дела повышенной социальной значимости, как, например, воспитательная работа с трудными подростками или продвижение особо значимых социальных проектов;
- хитрости, которые можно использовать при общении с противоположным полом, с целью разжечь искру, заинтересовать, показать себя.

Таким образом можно рассмотреть манипуляцию как самоцель и как средство. В первом случае отношение к оппоненту будет проявляться с игнорированием его интересов и намерений [7]. Во втором случае манипуляция строится на умении вносить минимальные дополнения к уже существующим желаниям адресата. Чем более «тонка» манипуляция, тем меньше она отличается от партнерских отношений, в которых многие результаты достигаются путем компромисса [5].

Людей условно можно разделить на три группы:

- 1) те, кто признает и поддерживает факт манипуляции;
- 2) люди, которые что-то знают о манипуляциях, но выступают против них, так как считают, что те ограничивают свободу воли и затуманивают разум человека;
- 3) люди, которые вообще не догадываются о факте манипуляции сознанием и «бессознательным».

Манипуляции так же могут восприниматься безразлично и быть проигнорированы. Такие действия как, противостоять манипуляциям и ограничить влияние манипулятора напрямую зависят от того, как человек воспринимает эту манипуляцию, как угрозу себе, своим интересам и ценностям, либо нет [8].

Сам же человек может оказаться в роли манипулятора в силу устоявшихся культурных и социальных привычек, установок, которые утверждают, что манипуляция – это разновидность нормы. Такие манипуляции могут воспроизводиться неосознанно, когда человек не понимает своего способа ведения коммуникации.

Результаты исследования и их обсуждения:

В нашем исследовании приняли участие 101 человек. Возрастная категория от 18 до 58 лет. 83,3% женского пола, 16,7% мужского пола.

Мы попытались выяснить на сколько сформированы представления о манипуляциях у окружающих людей, какое у них отношение к манипуляциям, сталкивались ли испытуемые с манипулятивным воздействием на себе и использовали ли такие приемы сами.

Несмотря на то, что 58,20% из опрошенных считают, что манипуляции могут носить как положительный, так и негативный окрас, около 70% дали определение «манипуляции» как обман, негативное влияние, воздействие, подчинение воли и управление, основывающиеся на корысти и личной выгоде манипулятора, не учитывающие интересов другой стороны. Фактически никто не смог дать полноценного определения понятию «манипуляция». Стоит отметить, что манипуляцию оценивают скорее, как явление негативное и лишь менее 8% не уточняли в определениях какого рода (положительное или отрицательное) воздействие на человека несет манипуляция.

Сама же личность манипулятора видится испытуемыми, как хитрая, умная, настойчивая, самоуверенная, авторитарная, коммуникабельная, недоверчивая, внимательная, психопатичная и даже привлекательная. Яркие выраженных отрицательных качеств не выделяется.

70,30% полагают, что частота использования манипуляций от пола не зависит. На вопрос, сталкивались ли вы с манипуляциями, более 72% ответили положительно.

На вопрос, хотели бы вы научиться манипулировать другими 30,80% ответили, что хотели бы, 36,30% ответили отрицательно, 26,40% желают улучшить уже имеющиеся познания в

манипулировании, а 6,60% уверены в том, что хорошо владеют навыками манипуляции и активно применяют их в жизни.

Большинство опрошенных, а это 94,5% считают, что, используя манипуляции можно добиться желаемого. 65,90% используют манипулятивные приемы в жизни, 2,20% предполагают, что никогда не пользовались манипуляциями.

Так же мы попросили выделить «плюсы» и «минусы» манипуляций в целом, чтобы определить на сколько адекватно сформировано представление о данном явлении у опрошенных. Анализ ответов показал, что 86 человек из 101 видят такие негативные последствия, как обман, подлость, потеря искренности в отношениях, плохо сказывается на человеке, на кого оказывается влияние. Только один человек ответил, что минусов нет. 20 человек ответили, что никаких «плюсов» в манипулятивном воздействии не видят, около 50 человек видят плюсы только для манипулятора в быстром результате достижения целей, личной выгоде, удовлетворение потребностей. Так же хотелось бы выделить, что присутствуют несколько следующих ответов, в которых присутствуют «плюсы» и для манипулируемой стороны, например, человек «может получить выгоду, вопреки своим взглядам»; «с благими намерениями человек может сделать выбор, который ему будет полезен», можно «склонить человека к чему-то хорошему, поддержать искру в отношениях».

В нашем опросе были представлены провокационные жизненные ситуации, где участникам нужно было сориентироваться, является ли это манипулятивным приемом, либо нет. По результатам можно наблюдать, что теоретическое представление манипуляций у людей развиты в лучшей степени, нежели практические. Например:

55,2% посчитали, что флирт относится к области манипуляций, что верно, но, в то же время ситуацию, которая описывает прием флирта в переписке 68,10% восприняли как обычную, не являющуюся манипуляцией. Прием «пикапа» только 14,30% опрошенных восприняли как манипуляцию. А ситуацию с негативной манипуляцией в межличностном общении 60,40% восприняли как поддержку.

Таким образом можно заключить, что у опрошенных достаточно скудно выражено понимание массовости манипуляций и

их угрозы, так же возможного положительного влияния от манипулятивного воздействия.

Заключение: Отсюда следует, что полностью скрыться от манипуляций, равно как отказаться от их использования, невозможно. Каждый старается направлять ситуацию в свою пользу, что является нормальным естественным желанием психически здорового человека, который преследует поставленные цели.

Несмотря на то, что манипуляция может иметь и положительные, и негативные последствия, она в любом случае является полезным жизненным опытом, который учит новым навыкам в области коммуникаций, выявлять механизмы воздействия, фильтровать круг общения, выстраивать личные границы, помнить про свои истинные желания.

Список литературы

- [1] Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита [Текст] / Е.Л. Доценко – СПб.: Речь, 2008. 304 с.
- [2] Franke H.W. Der manipulierte Mensch. Grundlagen der Meinungsbildung [Text] / H.W. Franke – Wiesbaden, 2004. 267 с.
- [3] Голубева А.В. Русский язык и культура речи [Текст] / А.В. Голубева, В.И. Максимов – М., 2008. 291 с.
- [4] Бодалев А.А. Психология общения [Текст] / А.А. Бодалев – М.: МПСИ, 2008. 320 с.
- [5] Буева Л.П. Человек: деятельность и общение [Текст] / Л.П. Буева – М.: Мысль, 2008. 216 с.
- [6] Зелинский С.А. Манипулирование личностью и массами [Текст] / С.А. Зелинский – СПб.: Скифия, 2008. 240 с.
- [7] Кабаченко Т.А. Методы психологического воздействия [Текст] / Т.А. Кабаченко – М.: Юрайт, 2008. 544 с.
- [8] Карнеги Д.С. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей [Текст] / Д.С. Карнеги, Т.Р. Катасонова. – М.: АСТ, 2012. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dotsenko E.L. Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection [Text] / E.L. Dotsenko – St. Petersburg: Rech, 2008. 304 p.
- [2] Franke H.W. Der manipulierte Mensch. Grundlagen der Meinungsbildung [Text] / H.W. Franke – Wiesbaden, 2004. 267 p.
- [3] Golubeva A.V. Russian language and culture of speech [Text] / A.V. Golubeva, V.I. Maksimov – Moscow, 2008. 291 p.
- [4] Bodalev A.A. Psychology of communication [Text] / A.A. Bodalev – Moscow: MPSI, 2008. 320 p.
- [5] Bueva L.P. Man: activity and communication [Text] / L.P. Bueva – M.: Mysl, 2008. 216 p.
- [6] Zelinsky S.A. Manipulation of personality and the masses [Text] / S.A. Zelensky – St. Petersburg: Skifiya, 2008. 240 p.
- [7] Kabachenko T.A. Methods of psychological influence [Text] / T.A. Kabachenko – M.: Yurait, 2008. 544 p.
- [8] Carnegie D.S. How to win friends and influence people [Text] / D.S. Carnegie, T.R. Katasonova. – M.: AST, 2012. 304 p.

© С.Д. Лорен, 2024

Поступила в редакцию 11.07.2024
Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Лорен С.Д. Общие сведения о манипуляциях в повседневной жизни // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 55-61. URL: <https://ip-journal.ru/>